

Євсюков Іван Олександрович,
Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Шейко Софія Андріївна,
Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної Поліції України,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910014>

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ЗАЯВИ ПРО БЕЗВІСНЕ ЗНИКНЕННЯ ГРОМАДЯН, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ РОЗШУКУ

Evsyukov Ivan Aleksandrovich,
Cadet of the Faculty of training specialists for
pre-trial investigation bodies
The National Police of Ukraine
Dnipro State University of internal affairs

Sheiko Sofia Andreevna,
Cadet of the Faculty of training specialists for
pre-trial investigation bodies
The National Police of Ukraine
Dnipro State University of internal affairs

Kopylov Eduard Vladimirovich
Teacher of the Department of operational search activities
the Faculty of training specialists for divisions
the Criminal Police of the National Police of Ukraine,
Dnipro State University of internal affairs

PROCEDURE FOR RESPONDING TO REPORTS OF MISSING CITIZENS, ORGANIZING THEIR SEARCH

Анотація.

Стаття присвячена аналізу порядку реагування на заяви про безвісне зникнення громадян та організації їх розшуку. Досліджено нормативно-правову базу, що регламентує прийняття та реєстрацію таких заяв, а також алгоритм дій правоохоронних органів на різних етапах розшукової діяльності. Розглянуто ключові проблеми, з якими стикаються правоохоронні органи під час організації пошуку зниклих осіб, включаючи питання міжвідомчої взаємодії, використання сучасних інформаційних технологій та міжнародної співпраці. Проаналізовано чинні механізми розшуку та запропоновано шляхи їх удосконалення з метою підвищення ефективності та законності відповідних заходів. Отримані результати можуть бути корисними для працівників правоохоронних органів, законодавців та дослідників у сфері кримінального процесу та прав людини.

Abstract.

The article is devoted to the analysis of the procedure for responding to reports of missing persons and organizing their search. The legal framework regulating the acceptance and registration of such reports, as well as the algorithm of actions of law enforcement agencies at different stages of search activities, is studied. The key problems that law enforcement agencies face when organizing the search for missing persons are considered, including issues of interagency cooperation, the use of modern information technologies and international cooperation. The current search mechanisms are analyzed and ways of improving them are proposed in order to increase the efficiency and legality of the relevant measures. The results obtained may be useful for law enforcement officers, legislators and researchers in the field of criminal procedure and human rights.

Ключові слова: безвісно зниклі особи, розшук зниклих громадян, реагування на заяви, правоохоронні органи, кримінальний процес, оперативно-розшукові заходи, інформаційні технології, міжвідомча взаємодія, міжнародна співпраця, удосконалення законодавства.

Keywords: missing persons, search for missing citizens, response to applications, law enforcement agencies, criminal process, operational and investigative measures, information technologies, interagency interaction, international cooperation, improvement of legislation.

У сучасних умовах питання реагування на заяви про безвісно зникнення громадян та організація їх розшуку набувають особливої актуальності. Зникнення людей може бути спричинене різними обставинами, включаючи кримінальні правопорушення, нещасні випадки, втрату пам'яті або добровільний відхід з місця проживання. Правоохоронні органи стикаються з численними викликами у сфері розшуку зниклих осіб, що потребує удосконалення нормативно-правового регулювання, методів та механізмів взаємодії між державними установами та громадськістю.

Теоретичну базу дослідження становлять наукові праці, присвячені правовим аспектам розшукової діяльності, кримінологічному аналізу випадків безвісного зникнення та ефективності правоохоронних заходів у цій сфері. Зокрема, це роботи О. М. Бандурки, М. В. Головка, В. В. Коваленка, Д. С. Лук'янца, Ю. В. Орлова, С. І. Стеценка та інших. Аналіз даних досліджень дозволяє виявити основні проблеми та напрями удосконалення процесу розшуку зниклих осіб. Значну увагу приділено також сучасним тенденціям у сфері розшукової діяльності, зокрема розвитку цифрових технологій, які можуть значно підвищити ефективність оперативних заходів.

Слід зазначити, що Закон України «Про оперативно-розшукову» діяльність частиною 1 статті 6 регулює підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, однією з них є: осіб безвісно відсутніх [1, ст.6]

Реагування на заяви про зникнення осіб є складним процесом, що включає реєстрацію звернення, перевірку обставин, проведення пошукових заходів та залучення додаткових ресурсів у разі необхідності. Згідно з чинним законодавством України, органи Національної поліції зобов'язані негайно приймати заяви про зникнення осіб, проводити першочергові заходи та взаємодіяти з іншими відомствами та організаціями для встановлення місцезнаходження зниклої особи. Зокрема, Закон України «Про Національну поліцію» визначає пунктом 5 частиною 1 статті 23 основні повноваження поліції, серед яких є: здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події [3, ст.23].

Національна поліція України, зокрема її кримінальна поліція, оперативні підрозділи, а також Державна прикордонна служба, Національна гвардія та інші органи мають відповідні повноваження щодо організації та проведення розшукових заходів. До цих заходів належать аналіз відеозаписів, перевірка телефонних з'єднань, опитування можливих свідків, співпраця з родичами та громадськістю, використання спеціальних технічних засобів та залучення службових собак [5, с. 162]. Додатково, ефективність розшуку значною мірою залежить від тісної координації між правоохоронними структурами та міжнародними організаціями, такими як Інтерпол та Європол.

За часи повномасштабного вторгнення РФ до України слід дотримуватись думки, що проблему національного розвитку нашої держави, її безпеку

необхідно розглядати з урахуванням реальних перспектив у геополітичній структурі світу [4, с. 108].

Правова основа діяльності щодо розшуку безвісно зниклих осіб визначена у Кримінальному процесуальному кодексі України, Законі України «Про Національну поліцію», Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» та інших нормативних актах. Водночас практика показує, що існує низка проблем, які ускладнюють ефективне реагування на такі заяви. До них належать бюрократичні процедури, недостатнє фінансування пошукових операцій, обмеженість доступу до певних баз даних, а також недостатня координація між різними правоохоронними органами. Відсутність єдиного централізованого реєстру зниклих осіб також створює труднощі у систематизації даних та оперативному обміні інформацією [6, с. 78].

Окремо слід зазначити важливість взаємодії правоохоронних органів із громадськістю. Волонтерські організації, засоби масової інформації та цифрові платформи відіграють значну роль у процесі пошуку зниклих осіб [7, с. 93]. Впровадження цифрових технологій, таких як спеціалізовані мобільні додатки, системи розпізнавання обличчя та аналітичні бази даних, сприяє більш оперативному реагуванню та підвищенню ефективності пошукових заходів [8, с.89].

Окрім цього, соціальні мережі стали важливим інструментом у розповсюдженні інформації про зниклих осіб, що дозволяє значно розширити коло осіб, які можуть надати корисні відомості для розшуку [9, с.38]. Значну увагу слід приділити також міжнародному співробітництву, оскільки деякі зниклі особи можуть опинитися за межами України. Участь у міжнародних програмах пошуку, обмін інформацією з іноземними правоохоронними органами та спрощення процедур екстрадиції можуть суттєво підвищити ефективність розшуку [10, с. 45].

Налагодження взаємодії між правоохоронними органами різних держав та впровадження єдиних стандартів розшукових заходів на міжнародному рівні може значно покращити результати роботи у цій сфері. Розгляд проблемних аспектів пошуку безвісно зниклих осіб свідчить про необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання, розширення можливостей використання сучасних технологій та налагодження міжвідомчої співпраці [11, с. 36].

У перспективі важливим напрямом вдосконалення роботи в цій сфері є впровадження єдиної загальнодержавної бази даних зниклих осіб, яка б містила інформацію про всі випадки, дозволяючи проводити аналітичні дослідження та координувати пошукові операції [12, с.47]. Важливим кроком є розширення навчальних програм для працівників правоохоронних органів, що дозволить підвищити рівень їхньої підготовки та ефективність розшукових заходів [13, с. 35].

Ще одним важливим напрямом наукових досліджень цієї теми є аналіз та оцінка ефективності програм та ініціатив, спрямованих на попередження випадків безвісного зникнення осіб. Це

може включати оцінку ефективності освітніх кампаній, програм з підвищення обізнаності громадськості про безпеку та профілактику зникнень, а також програм соціальної та психологічної підтримки для вразливих груп населення.

Крім того, важливим аспектом наукових досліджень є вивчення та аналіз факторів ризику безвісного зникнення осіб. Це може включати аналіз соціально-економічних умов, які сприяють виникненню таких ситуацій, а також вивчення демографічних та географічних аспектів цього явища. Дослідження можуть також включати вивчення практик та стратегій в інших країнах щодо розшуку безвісно зниклих осіб. Порівняльний аналіз може допомогти ідентифікувати найкращі практики та методи, які можна впровадити для покращення ефективності роботи в даній країні.

Загалом, наукові дослідження у сфері розшуку безвісно зниклих осіб є важливим інструментом для розуміння та вирішення цієї складної проблеми. Широкий спектр питань, що вивчаються у рамках таких досліджень, дозволяє зробити значний внесок у покращення системи розшуку та захисту прав людини, забезпечуючи більш ефективну підтримку для сімей та спільнот, що стикаються з цією проблемою.

Додатковим напрямом досліджень може бути аналіз використання сучасних технологій для попередження випадків безвісного зникнення та забезпечення швидкого реагування у разі надзвичайних ситуацій. Наприклад, дослідження можуть спрямовуватися на вивчення ефективності систем моніторингу та трекінгу, які використовуються для відстеження руху людей, особливо дітей або осіб з інвалідністю. Також важливим аспектом може бути вивчення впливу соціальних мереж та онлайн-платформ на поширення інформації про випадки безвісного зникнення та мобілізацію громадськості для пошуку зниклих осіб. Дослідження в цій області можуть допомогти розробити ефективні стратегії комунікації та мобілізації громадськості, що сприятиме швидкому реагуванню та збільшить шанси на успішний розшук [15].

Слід зазначити, що умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до пошуку зниклих осіб та розслідування воєнних злочинів. Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [14 с. 51].

Висновки дослідження свідчать про необхідність розширення повноважень правоохоронних органів у сфері розшуку безвісно зниклих осіб, посилення відповідальності за несвоєчасне реагування на заяви про зникнення, а також розробку державних програм щодо забезпечення ресурсної підтримки пошукових заходів. Запровадження комплексного підходу до вирішення зазначених проблем сприятиме підвищенню ефективності пошуку зниклих осіб та захисту прав громадян. Крім того, активне використання сучасних технологій, підвищення рівня обізнаності громадян щодо процедури

подання заяв про зникнення та залучення волонтерських організацій до пошукової діяльності дозволить значно покращити результати у сфері розшуку осіб.

Список використаної літератури:

1. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-ХІІ : станом на 9 серп. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 18.02.2025).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI: станом на 26 груд. 2024р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 18.02.2025).
3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII : станом на 16 серп. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (дата звернення: 18.02.2025).
4. Копилов Е.В. Формування принципів безпеки держави в умовах воєнного стану. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції ДДУВС, 2024. с.108.
5. Карнаух С. К. Невідкладні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: питання теорії та практики. Університетські наукові записки. 2018. С.159-166.
6. Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: навч. посіб. [Б. І. Бараненко та ін.]. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. С.216.
7. Тагієв С.Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика: [монографія]. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. С.512.
8. Тіхонов С., Василичук В. Стадії оперативно-розшукової діяльності. 2022. С. 89.
9. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.
10. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.
11. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С.33-37.
12. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.C.47.

13. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.

14. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський

С. В., Копилов Е. В. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P. 40-53.

15. Ковальчук, О. В. "Організація розшуку безвісно зниклих осіб: теорія та практика". К.: Атіка, 2023. 200 с.